

РОЛЬ ПЛАТФОРМ MICROSOFT TEAMS И ZOOM ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ**THE ROLE OF MICROSOFT TEAMS AND ZOOM IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION****КЛОЧКО ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА,***кандидат политических наук, преподаватель,
Московский государственный институт международных отношений.***KLOCHKO ELENA ANDREEVNA,***candidate of political sciences, lecturer,
Moscow State Institute of International Relations.*

В настоящей статье анализируются особенности образовательного процесса в онлайн-формате с точки зрения преподавателя высшего учебного заведения. Автором предпринята попытка научного анализа и критического осмысления использования платформ Microsoft Teams и Zoom в контексте обучения студентов иностранному языку. Определены основные преимущества и недостатки дистанционного обучения иностранному языку, а также представлен анализ мнения самих студентов относительно данного формата обучения. Сделан вывод, что в целях поддержания академической успеваемости и вовлеченности студентов в образовательный процесс представляется целесообразным использовать очный или же гибридный, сочетающий в себе очный и онлайн, формат обучения иностранному языку.

This article analyzes the features of the educational process in an online format from the point of view of a teacher of a higher educational institution. The author attempts a scientific analysis and critical understanding of the use of Microsoft Teams and Zoom platforms in the context of teaching students a foreign language. The main advantages and disadvantages of distance learning in a foreign language are identified, as well as an analysis of the opinion of the students themselves regarding this training format is presented. It is concluded that in order to maintain academic performance and students' involvement in the educational process, it seems appropriate to use a full-time or hybrid, combining full-time and online, foreign language teaching format.

Ключевые слова: обучение иностранному языку; инновационный образовательный процесс; онлайн-технологии обучения; дистанционный образовательный процесс; алгоритм удаленной коммуникации; высшее учебное заведение; гибридный формат.

Key words: foreign language teaching; innovative educational process; online-learning technologies; distance learning process; remote communication algorithm; higher education institution; hybrid format.

Актуальность темы исследования заключается в потребности в дистанционном обучении, которая стоит как никогда остро. Данный факт обусловлен не только пандемией COVID-19, но и общей ориентированностью современного общества на более активное использование технических средств и большую мобильность в процессе обучения. Иностранный язык занимает в списке приоритетных для дистанционного образования предметов одно из первых мест.

Целью настоящего исследования является изучение аспектов, имеющих определяющее значение при решении проблем в сфере обучения иностранному языку с применением современных информационно-коммуникационных технологий, а также различных платформ и программ, дающих возможность проводить видеоконференции, организовывать чаты, осуществлять обмен документами и многое другое.

Автором поставлены следующие задачи [4, с. 7]:

- анализ восприятия учащимися электронного формата обучения;
- изучение возможности использования программного обеспечения Microsoft Teams и Zoom при преподавании иностранного языка в режиме онлайн;
- выделение основных преимуществ и недостатков обучения иностранному языку студентов с использованием дистанционного формата;
- установление связи между дистанционным обучением и академической успеваемостью студентов.

Данное исследование содержит также анализ функционала платформ Microsoft Teams и Zoom при онлайн-обучении в высшей школе.

Следует отметить, что современный образовательный процесс в целом ориентирован на использование инновационных технологий. Повсеместная информатизация общества оказывает сильное и непосредственное влияние на выстраивание модели обучения и требует применения технических средств.

Одним из ключевых вопросов, требующих пристального внимания в процессе онлайн-образования, является контроль за самостоятельной работой обучающегося, что подразумевает уверенность преподавателя в способности студента освоить соответствующие навыки, поскольку лично-ориентированный характер современной системы высшего образования ставит во главу угла умение студента применять полученные, в том числе самостоятельно, знания на практике, а также поддерживать в себе стремление продолжать приобретать их.

Обучение иностранному языку предполагает непрерывность процесса, при котором особую роль играет непосредственный контакт уровня “студент – преподаватель”.

Необходимо также подчеркнуть, что процесс эволюции мирового сообщества сопряжен с развитием образования, которое должно соответствовать не только дисциплинарным стандартам, но и социокультурному развитию общества [2, с. 41].

При характеристике Microsoft Teams следует указать, что данная платформа применяется для совместной работы на основе чата, предоставляет возможность совместного использования документов, позволяет проводить онлайн-встречи, а также предлагает другие полезные функции для общения.

Программное обеспечение с общим рабочим пространством, понятным для использования, упрощает и ускоряет достижение цели – непрерывное и качественное дистанционное обучение.

Имеющиеся в арсенале платформы Microsoft Teams инструменты вносят свой непосредственный вклад в обмен опытом в форме онлайн, донесение знаний и информации. В среде удаленного обучения Teams может предоставить онлайн-класс, который объединяет виртуальные личные встречи, задания, файлы и беседы на единой платформе, доступной на мобильном устройстве, планшете или ПК [6, с. 13].

Среди функций Microsoft Teams для онлайн-обучения можно выделить следующие:

Команды и каналы. Группы учащихся объединены в каналы, которые представляют собой площадки для бесед между обучающимися и преподавателем.

Разговоры внутри каналов и команд. Общий чат могут просматривать все участники образовательного процесса. Они также могут добавлять разговоры в общем канале и использовать функцию приглашения других участников в разговоры.

Функция чата. Данная функция является основной в большинстве приложений для совместной работы, может осуществляться между отдельными людьми и группами.

Хранение документов в SharePoint. При использовании Microsoft Teams для каждой группы будет создан аккаунт в SharePoint Online. Данный аккаунт будет содержать папку библиотеки документов по умолчанию. Файлы, используемые в беседах, будут автоматически сохраняться в эту папку. Разрешения и параметры безопасности также можно настроить для конфиденциальной информации.

Онлайн-видеозвонки и демонстрация экрана. Данная функция представляет собой возможность быстрых и беспрепятственных видеозвонков между обучающимися и преподавателем. Преподаватель может получить доступ к рабочему столу для технической поддержки и многопользовательской совместной работы в режиме реального времени.

Онлайн-встречи. Представляет собой средство планирования, приложение для создания заметок, загрузку файлов, обмен сообщениями в чате во время встречи. Онлайн-встречи могут включать всех учащихся и преподавателя.

Аудиоконференцсвязь. С помощью данной функции любой может присоединиться к онлайн-встрече. Не на всех платформах для совместной работы можно найти подобную функцию.

Кроме того, Microsoft Teams бесплатно входит в состав Microsoft365 и Office365. В связи с чем необходимо отметить, что данное программное обеспечение распространяется в рамках действия лицензионного договора, заключённого между учебным заведением и «Microsoft» на использование софта, входящего в комплект «Microsoft Office». Цифровая среда «Teams» интегрирована в состав онлайн-сервиса «Office 365» [1, с. 34].

Организация качественного дистанционного обучения иностранному языку с использованием приложения «Teams» подразумевает следующее:

1. Представляется целесообразным проработка методики преподавания иностранного языка с целью обеспечения эффективного функционирования процесса обучения.

2. Важно решить, какое место будет занимать и какая роль будет отводиться дистанционному обучению в вузе. Если курс организуется при обычном функционировании учебного заведения, то определяются функции административных органов вуза, деканатов, преподавателей, а также конкретизируется система контроля знаний обучающихся. В случае внедрения независимого дистанционного курса создается контролирующий орган подобных дистанционных курсов, продумывается способ организации процесса обучения, определяется база выстраивания системы обучения и то, какие мультимедийные и технические средства, а также платформы будут использоваться.

3. Особое внимание следует уделить организации процесса контроля знаний при обучении иностранному языку. На онлайн-курсах достаточно часто используются интерактивные тесты, проверка которых проводится автоматизировано. Подобная система оценки качества знаний студентов вызывает споры, связанные с подлинностью написания тестов. Среди путей решения данной проблемы предлагается организация сдачи экзаменов в очной форме. В целом эффективный учебный процесс и надежный контроль дистанционного обучения строится на системе заочной оценки и очной сертификации.

4. Процесс обучения иностранному языку должен быть скорректирован в соответствии с возникающими потребностями в дистанционном обучении. Непрерывность обучения состоит в разработке системы консультирования уровня «студент – преподаватель» с использованием средств интернет-связи. Для этого могут быть использованы: электронная почта, скайп-конференции и др. Необходимость консультирования преподавателем в ходе обучения иностранному языку в дистанционном формате очевидна, поскольку это поможет правильно распределить ресурсы и время студента для корректировки учебного процесса, а также позволит своевременно выявить возникающие в процессе усвоения материала ошибки.

В эпоху тотальной информатизации и предложений на IT-рынке готовых решений для обеспечения дистанционного образовательного процесса при преподавании иностранного языка перед учебным заведением стоит задача выбора оптимального по соотношению цена-качество и функционала all-in-one [7, с. 10].

В результате проведенного анализа платформы «Teams» можно сделать вывод о наличии ряда преимуществ данной системы [3, с. 15]:

1. удобство использования платформы «Teams» как части программного пакета «Microsoft Office», в связи с чем процесс работы в данной среде не вызывает трудностей у пользователей;
2. исследуемый программный продукт предлагает все необходимые инструменты для качественного удаленного взаимодействия;
3. приложение «Teams» стабильно работает на основных аппаратных платформах;
4. унифицированы форматы работы с файлами для всех участников образовательного процесса;
5. относительно низкие финансовые вложения в техническое оснащение рабочего места как преподавателя, так и студента;
6. гибкость в администрировании учебного процесса;
7. возможность контроля цифровых артефактов во время процесса обучения: студенческие работы выполняются в электронном виде – это даёт возможность последующей систематизации материала.

Одной из платформ для дистанционного обучения иностранному языку является также Zoom.

Zoom представляет собой облачную платформу для проведения видео-конференций, вебинаров и других подобных онлайн-мероприятий. Для работы пользователь получает идентификатор и использует его для проведения встреч.

Среди многочисленных функций данной платформы можно выделить следующие:

1. Возможность установки программы в качестве приложения на телефон, что позволяет работать с программой без использования ПК или ноутбука (нужно отметить, что при использовании на телефоне некоторые функции программы не действуют);
2. Организатор конференции имеет возможность ее запланировать. Он также имеет возможность включать и выключать микрофон других участников конференции, а также выключать видео и просить включение видео у участников;
3. Программой предусмотрено использование функции «зал ожидания», что играет важную роль во время проведения экзамена;
4. Платформа предлагает возможность вывода изображения своего экрана – функция «демонстрация экрана». При этом можно делиться не всем экраном, а только отдельной вкладкой при сохранении возможности прямого онлайн-общения с другими участниками конференции. Настройки платформы Zoom позволяют дать всем участникам возможность делиться своим экраном. Это помогает при просмотре, к примеру, презентаций, подготовленных студентами. Можно включить ограничение, что подразумевает подключение функции «демонстрация экрана» только у организатора;
5. Данная платформа также располагает функцией «интерактивная доска», что позволяет активно задействовать ее в процессе обучения;
6. Наличие функции назначения соорганизатора позволяет наделить его такими же возможностями, как у организатора;
7. Функция чата дает возможность писать сообщения и передавать файлы как всем, так и отдельным участникам конференции;
8. Можно производить запись конференции на компьютер или на облако;

9. При использовании на компьютере программа поддерживает функцию изменения виртуального фона;

10. Предлагается возможность деления студентов на пары и группы.

К недостаткам дистанционного обучения иностранному языку можно отнести технические проблемы, связанные с нестабильной интернет-связью, а также технические проблемы, возникающие у преподавателя или у студентов, что может привести, к примеру, к искажению качества звука.

Говоря о восприятии студентами дистанционного формата обучения, можно отметить, что около 62% студентов выступают за очный формат обучения иностранному языку. В то время, как около 27% высказываются за гибридный формат обучения, подразумевающий очные и дистанционные занятия. Лишь 11% студентов отдают предпочтение только дистанционному формату обучения (по результатам опроса 56 студентов 2 и 3 курсов одного из московских вузов).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для достижения большей академической успеваемости студентов и развития их вовлеченности в учебный процесс предпочтительнее использовать очный или гибридный формат обучения иностранному языку.

В целом, несмотря на все преимущества и удобства дистанционного формата обучения, при очном формате студенты демонстрируют более высокий уровень усвоения программы обучения иностранному языку, а также большую мотивированность к работе.

Результаты проведенного исследования демонстрируют, что дистанционный формат обучения иностранному языку с использованием платформ Microsoft Teams и Zoom хорошо известен и понятен как преподавателям, так и студентам, он достаточно хорошо зарекомендовал себя в период пандемии COVID-19. Подобный формат позволяет непрерывно осуществлять учебный процесс, ориентирует студентов на самостоятельную работу, в целом положительно влияет на их академические достижения.

К примеру, Microsoft и Zoom были успешно внедрены в Иорданском университете. Студенты активно используют данные сервисы для создания наглядных презентаций, отправки статей и просмотра тем для своих заданий [5, с. 23].

Данные платформы демонстрируют эффективную работу, помогают студентам сохранять связь уровня «преподаватель – студент», развивают у обучающихся навыки самостоятельной работы при контроле со стороны преподавателя, выявляют готовность студентов обучаться с использованием платформ Microsoft и Zoom.

Вместе с тем необходимо отметить, что при всех плюсах дистанционного формата обучения иностранному языку, не все студенты ориентированы на его постоянное использование, поскольку они сами осознают, что очный формат дает им больше возможности для тренировки, к примеру, корректного произношения иностранных слов, что зачастую не получается сделать в силу технических проблем при онлайн-обучении. Студенты также отмечают большую собранность и сосредоточенность при очном формате обучения. Немаловажную роль здесь играет и непосредственный контакт уровня «студент-преподаватель», что подчеркивает важность «живого общения» для обучающихся.

Таким образом, автор статьи приходит к выводу о том, что в целях поддержания академической успеваемости и вовлеченности студентов в образовательный процесс представляется целесообразным использовать очный или же гибридный, сочетающий в себе очный и онлайн, формат обучения иностранному языку. Вместе с тем, в случае возникновения форс-мажорных ситуаций дистанционный формат показывает довольно неплохие результаты, а также позволяет обеспечить непрерывность учебного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмоловская М.В., Валеев А.А., Методологические аспекты использования интерактивных технологий при обучении иностранному языку студентов вуза // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. №2. С. 135-141.
2. Ашурова Д.Т., Нишанова Ф.Р., Ортикова С.И., Использование интерактивных методов при обучении иностранным языкам // Достижения науки и образования. 2020. №4 (58). С. 33-35.
3. Гусейнова А.С. Использование технологии виртуальные туры при обучении иностранному языку // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №12-2. С. 143-146.
4. Ивкина М.И., Варианты использования социальных сетей при обучении русскому языку как иностранному (на примере Instagram) // Преподаватель XXI век. 2019. №2-1. С.204-210.
5. Коротаева И.Э. Использование интерактивных технологий при обучении иностранному языку в неязыковом вузе // МНКО. 2019. №4 (77). С. 55-57.
6. Нашхоева М.Р. Использование блог-технологий в учебном процессе при обучении иностранным языкам // МНКО. 2020. №6 (85). – С. 452-454.
7. Панина Е.Ю., Рябкин С.А., Использование WEB 2.0 при обучении иностранному языку // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. 2019. №15. С. 169-173.

© Клочко Е.А., 2022.